

Prácticas innovadoras en los procesos de formación de formadores

Pizarras digitales interactivas (PDI) como recurso didáctico para el fortalecimiento de las prácticas docentes profesionalizantes

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Pizarras digitales interactivas (PDI) como recurso didáctico para el fortalecimiento de las prácticas docentes profesionalizantes

Interactive digital whiteboards (PDI) as a teaching resource to strengthen professionalizing teaching practices.

Orlenda de Jesús Salcedo¹

Eufracia Cristina Jiménez-Almonte²

Sarah Brens³

Resumen

El proyecto de innovación docente titulado «Pizarras digitales interactivas (PDI) como recurso didáctico para el fortalecimiento de las prácticas docentes profesionalizantes» se enfoca en capacitar a los futuros docentes que cursan los programas de licenciatura en el Nivel Inicial y Nivel Primario Segundo Ciclo en el uso de las pizarras digitales interactivas en los centros de práctica y en su futuro campo laboral, integrando conocimientos, destrezas, competencias pedagógicas disciplinares y tecnológicas a través de talleres de capacitación que serán impartidos en la escuela de práctica por las docentes guías y docentes tutoras. El ISFODOSU no cuenta con este tipo de recurso (PDI) para que los estudiantes practicantes desarrollen habilidades previas en su uso antes de insertarse en los centros educativos de

Abstract

The teaching innovation project, titled “Interactive digital whiteboards (PDI) as a teaching resource to strengthen professionalizing teaching practices.” It focuses on training future teachers who take the Bachelor’s programs at the Initial Level and Primary Level Second Cycle in the use of interactive digital whiteboards in practice centers and in their future work field, integrating knowledge, skills, and pedagogical competencies. disciplinary and technological through training workshops, which will be taught at the practice school by the guide teachers and host teachers. ISFODOSU does not have this type of resource (PDI) for student practitioners to develop prior skills in its use, before entering practice educational centers and in their work field where they do have this tool and I have required them to incorporate this

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. República Dominicana, orlenda.dejesus@isfodosu.edu.do, <https://orcid.org/0000-0002-4796-9797>

² Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. República Dominicana, eufracia.jimenez@isfodosu.edu.do, <https://orcid.org/0000-0001-8589-1073>

³ Ministerio de Educación. República Dominicana, sarahe.brens@gmail.com

práctica y en su campo laboral donde sí cuentan con dicha herramienta y les hemos requerido que incorporen este tipo de recurso didáctico en sus intervenciones pedagógicas, generando en ellos preocupación, ansiedad, pérdida de tiempo para la docencia, poca incorporación de estos materiales en sus prácticas y, por ende, prácticas de aula deficientes. Entre los recursos a utilizar se destacan las PDI y todas sus herramientas integradas, así como diferentes recursos tecnológicos y de apoyo digitales a la docencia. Entre los resultados esperados están: planificar procesos de enseñanza y aprendizaje a partir del currículo integrando enfoques, teorías, competencias, la PDI como herramienta, metodologías y procesos de evaluación para su aplicación en contextos diversos. Además, la elaboración de un manual para el uso de las PDI.

Palabras clave: pizarras digitales interactivas, recurso didáctico, práctica docente

type of didactic resource in their pedagogical interventions, generating concern, anxiety, loss of time for teaching, little incorporation of these materials in their practices and, therefore, poor classroom practices. Among the resources to be used, the PDI and all its integrated tools stand out, as well as different technological resources and digital support for teaching. Among the expected results are: planning teaching and learning processes based on the curriculum; integrating approaches, theories, competencies, PDI as a tool, methodologies and evaluation processes for their application in diverse contexts. In addition, the development of a manual for the use of the PDI.

Keywords: Interactive Digital Whiteboards, Teaching Resource, Teaching Practice

1. Introducción

El proyecto se desarrolló en el ISFODOSU y en escuelas de práctica de los niveles Inicial y Primario en Licey al Medio, provincia de Santiago, involucrando a dos maestras del área de Práctica Docente y una maestra de la escuela. Se dirigió a estudiantes de las licenciaturas en Educación Inicial y Educación Primaria, y se llevó a cabo durante los ciclos 3-2024 y 1-2025.

A través de observaciones y reflexiones en la asignatura de Práctica Docente, se identificó un bajo conocimiento y dominio de recursos digitales, específicamente de las pizarras digitales interactivas (PDI). El ISFODOSU carece de estas herramientas, lo que impide que los practicantes adquieran habilidades necesarias antes de su inserción en los centros educativos donde se utilizan, generando una falta de familiaridad que afecta su desempeño docente. Esto resulta en una práctica de aula deficiente, ya que los futuros docentes no saben cómo integrar las PDI en su enseñanza.

Ante esta situación, se planteó la necesidad de realizar talleres en colaboración con gestores y docentes del centro educativo primario e inicial Luis Napoleón Núñez Molina, el cual cuenta con 13 PDI. Los talleres se centraron en la utilización de las PDI como recurso didáctico en las prácticas profesionales, con el objetivo de fortalecer la enseñanza y facilitar la interdisciplinariedad en las áreas curriculares durante las diferentes etapas de la Práctica Docente (observación, interacción y manejo en el aula).

Los recursos que se utilizarán incluyen las PDI y sus herramientas (puntero, borrador, lápices), así como *softwares* educativos y recursos tecnológicos y digitales como videos, presentaciones en PowerPoint, herramientas de inteligencia artificial como Magic School, y juegos interactivos como Quizziz, Kahoot, Padlet, entre otros. Diversos estudios (Cala et al., 2018; López et al., 2018; Loor & Andrade, 2022) subrayan que las PDI son herramientas flexibles que permiten la adaptación de metodologías educativas y la coconstrucción del conocimiento en el aula.

Investigaciones adicionales (Baelo & Cantón, 2009; Mirete, 2010; Jang & Tsai, 2012) enfatizan la importancia de la formación específica para docentes, lo cual es esencial para afrontar los retos de la educación contemporánea y para aprovechar las PDI como herramientas que incrementan la motivación y aprendizaje de los estudiantes a través de metodologías innovadoras.

2. Metodología

Para capacitar a los futuros docentes en el uso de las PDI como recurso didáctico para fortalecer las prácticas docentes profesionalizantes en el ISFODOSU - RLNNM, se utilizó la metodología del taller, considerando que es una buena alternativa para combatir el aburrimiento en las aulas, disminuir la repetición y combatir el rezago escolar (Núñez & González, 2020).

Se les aplicó un instrumento de evaluación diagnóstica para determinar las habilidades previas de los estudiantes en torno al uso de las PDI. Al concluir, también se implementó un

cuestionario que permitió evaluar el impacto generado en los practicantes. La metodología se fundamenta en el método cualitativo y descriptivo lo cual permite emitir reflexión, análisis e interpretación de forma juiciosa sobre los procesos realizados. En cuanto al análisis se aplicó la triangulación como técnica de análisis de los datos que sirvió para verificar la veracidad de estos, comparar las opiniones procedentes de diversas fuentes y validar las informaciones recolectadas en lo que concierne al impacto y valoración de los implicados.

En lo que respecta a la población, estuvo conformada por 33 estudiantes que cursan las licenciatura en Educación Inicial y Educación Primaria Segundo Ciclo.

Entre los recursos utilizados destacan las PDI y todas sus herramientas (puntero, borrador, lápices), *softwares* educativos, recursos tecnológicos y digitales como son videos, PPT, wordwall, teléfonos inteligentes, tabletas, inteligencia artificial como Magic School, juegos interactivos como Quizizz, Kahoot, Padlet, ruletas mágicas y gamma, Educaplay, Cerebrity, simuladores virtuales como Google mapas, Jamboard, Prezzi, Canva, entre otros.

Para evaluar esta innovación se aplicaron diferentes instrumentos: rúbricas, lista de cotejo y escala de observación que se aplicó al finalizar cada taller y además la evaluación fue continua mediante la observación y acompañamiento de los estudiantes durante las prácticas con sus respectivas guías de observación y evaluación propuesta en el protocolo de Práctica Docente.

3. Resultados

Con la implementación de esta innovación se obtuvieron los siguientes beneficios:

- Planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a partir del currículo, integrando enfoques, teorías, competencias, metodologías y procesos de evaluación para su aplicación en contextos diversos
- Utilización de diferentes escenarios tecnológicos en el proceso formativo, extendiendo sus posibilidades de acceder a nuevos conocimientos a nivel local, nacional e internacional y promover en los estudiantes el uso efectivo, responsable y seguro de estos.
- Uso de las pizarras digitales interactivas como recurso didáctico para apoyar las prácticas docentes profesionalizantes.
- Integración de la tecnología en sus prácticas de aula.
- Optimización del tiempo que el docente dispone para enseñar.
- Desarrollo de guía y/o manual práctico para el uso efectivo de las pizarras digitales interactivas (PDI) como recurso didáctico, destinados tanto a futuros docentes como a maestros activos.

4. Discusión y conclusiones

Para verificar la viabilidad de la investigación se contó con una metodología descriptiva; se aplicó la triangulación para sistematizar los datos recolectados en cuanto al impacto y valoración de los implicados. Esto permitió a los estudiantes de Educación manejar y sacar el mayor provecho posible a un recurso tan valioso como lo es la PDI al realizar sus prácticas docentes antes de insertarse a la vida laboral.

Las pizarras digitales interactivas (PDI) son un recurso indispensable para el desarrollo de las prácticas de aula en casi todos los centros educativos preuniversitarios de nuestro país, y por tal motivo se hace muy necesario y obligatorio que los jóvenes que se están formando en las diferentes IES para ser docentes cuenten con un entrenamiento previo en su uso, y no que aprendan sobre la marcha como lo estaban haciendo hasta el momento cuando se insertan en los centros para realizar sus prácticas. Esto impide que puedan aprovechar sus bondades y beneficios cuando se trata de enseñar y aprender.

Impartir los talleres a los futuros docentes y capacitarlos en el uso y manejo de las PDI desde el primer período de Práctica Docente en conjunto con los docentes que los reciben en los centros educativos es una innovación que puede ser replicada en los seis recintos que conforman el ISFODOSU, así como por cualquiera de las IES que imparten esta carrera, ya que en los centros educativos públicos el MINERD ha colocado las PDI, y para realizar sus prácticas los futuros docentes deben insertarse en ellos.

Esta experiencia permitirá un diagnóstico y una base fundamental que posibilitará al equipo investigador presentar una propuesta más ambiciosa, que se someterá como proyecto de duración de un año, en la venidera convocatoria de investigación realizada anualmente en el ISFODOSU. Por otro lado, se desarrollarán guías en formato digital para el uso efectivo de las pizarras digitales interactivas (PDI) como recurso didáctico, destinado tanto a futuros docentes como a maestros activos.

Los resultados y la experiencia acumulada en la ejecución de este proyecto se comunicarán en congresos nacionales o internacionales.

5. Referencias bibliográficas

- Baelo, R., & Cantón, I. (2009). Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación superior. Estudio descriptivo y de revisión. *Revista Americana de Educación*. 50(7).
<https://doi.org/10.35362/rie5071965>
- Cala, R., Díaz, L., Espí, N., & Tituaña, J. (2018). El impacto del uso de pizarras digitales interactivas (PDI) en el proceso de enseñanza aprendizaje. Un caso de estudio en la Universidad de Otavalo. *Información tecnológica*, 29(5), 61-70. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642018000500061>
- Jang, S. & Tsai, M. (2012). Explorando el TPACK de los profesores taiwaneses de matemáticas y ciencias de primaria con respecto al uso de pizarras interactivas. *Computers & Education*, 59(2), 327-338. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.02.003>

- Loor, I., & Andrade, W. (2022). Oportunidades y desafíos de la pizarra digital interactiva entre estudiantes adultos con formación formal inconclusa en Manta, Ecuador. *Universidad San Gregorio de Portoviejo, Departamento de Posgrado*. <http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2727>
- López, V., Grimalt, C., & Couso, D. (2018). ¿Cómo ayuda la Pizarra Digital Interactiva (PDI) a la hora de promover prácticas de indagación y modelización en el aula de ciencias? *Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias*, 15(3), 330201-330215. <https://doi.org/10.25267/RevEurekaensdivulgcienc.2018.v15.i3.3302>
- Mirete, A. (2010). Formación docente en tecnologías de la información y la comunicación. ¿Están los docentes preparados para el desarrollo de las TIC(R)? *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 4(1), 35-44. <https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832327003.pdf>
- Núñez, N., & González, M. (2020). El formato Aula-Taller en primaria. Incidencia en la motivación y logros de aprendizaje de los estudiantes. *Cuadernos de Investigación educativa*, 11(2), 133-155. <https://doi.org/10.18861/cied.2020.11.2.2982>